

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЛУЖСКОГО ЗЕМСТВА ПО ВНЕШКОЛЬНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ORGANIZATION OF THE WORK OF THE KALUGA ZEMSTVO ON OUT-SCHOOL AGRICULTURAL EDUCATION IN THE PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PANASYUK VIKTOR VYACHESLAVOVICH,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу организации работы Калужского земства по внешкольному сельскохозяйственному образованию в период Первой мировой войны. Представлена характеристика профильных чтений, бесед и курсов, их влияние на развитие крестьянских хозяйств, прослеживается эволюция вышеперечисленных форм по сравнению с довоенным временем. Обосновывается вывод о том, что длительная, разрушительная Первая мировая война привела к резкому сокращению объема внешкольной агропропаганды научных знаний. В исследовании применялись историко-проблемный, историко-описательный, историко-сравнительный и др. методы. Источниками анализа выступили делопроизводственная документация земских учреждений, справочно-статистические материалы, а также публикации в центральной и местной печати. Результаты и выводы исследования могут быть использованы при написании учебно-методических пособий, разработки лекций и проведении практических занятий.

The article is devoted to the analysis of the organization of the Kaluga Zemstvo's work on extracurricular agricultural education during the First World War. The characteristics of profile readings, talks and courses, their impact on the development of peasant farms are presented, the evolution of the above forms compared to the pre-war time is traced. The conclusion is substantiated that the long, destructive First World War led to a sharp reduction in the volume of extracurricular agricultural propaganda of scientific knowledge. The study used historical-problematic, historical-descriptive, historical-comparative, etc. methods. The sources of the analysis were the clerical documentation of zemstvo institutions, reference and statistical materials, as well as publications in the central and local press. The results and conclusions of the study can be used when writing teaching aids, developing lectures and conducting practical classes.

Ключевые слова: *Калужская губерния, Первая мировая война, крестьяне, земства, чтения, беседы, курсы.*

Key words: *Kaluga province, First World War, peasants, zemstvos, reading, conversations, courses.*

В отечественной историографии вопросы изучения деятельности земских учреждений России в начале XX в. продолжительное время выступают в качестве объекта анализа историков-специалистов. Эта проблематика нашла отражение в многочисленных публикациях современных исследователей [15; 16; 25; 26; 27]. Несмотря на детальное освещение целого ряда ее аспектов, некоторые из них, как например, вопрос организации работы

земств Калужской губернии в сфере внешкольного сельскохозяйственного образования в годы Первой мировой войны, до настоящего времени остается малоисследованным.

Первые мероприятия калужских земцев в сфере внешкольного сельскохозяйственного образования, носившие еще эпизодический и фрагментарный характер (курсы по садоводству, выставки по животноводству), относятся к периоду конца XIX в. [11, с. 13, 17; 8, с. 6].

Новый этап данного направления работы совпал с периодом проведения столыпинской аграрной реформы, ключевой целью которой стала модернизация земельных отношений в местной деревне путем формирования института частной крестьянской земельной собственности в виде хуторов и отрубов. Перестройка домохозяйств на новых землеустроительных началах вызвала необходимость формирования у крестьян-собственников современных, передовых аграрно-научных знаний, повышения их общего культурно-образовательного уровня в целом. Помимо правительственной агрономической службы активную позицию в этом вопросе занимали и земства Калужской губернии.

К началу 1914 г., благодаря их поддержке, здесь сформировалась комплексная система внешкольных мероприятий по пропаганде сельскохозяйственных знаний: чтения, беседы, курсы, выставки, экскурсии, консультации, издание литературы, библиотеки и пр [14, с. 166]. Такая работа осуществлялась профильными специалистами – участковыми и уездными агрономами, состоявшими на службе почти во всех уездных земских управах, за исключением Лихвинского уезда, где агрономическая служба находилась под контролем правительственных специалистов [10, с. 117-122].

Первая мировая война, начавшаяся в июле 1914 г., существенным образом повлияла на все стороны жизни российского общества. Не стала здесь исключением и многообразная деятельность земских органов самоуправления. Одним из первых решений в новых экстремальных условиях войны стало сокращение финансирования по сметным ассигнованиям. Так, 12 августа 1914 г. на заседании Козельского чрезвычайного уездного земского собрания было принято постановление исключить из бюджета на второе полугодие 250 руб., предназначенные на организацию сельскохозяйственных курсов по кооперации [4, с. 213]. В другой местности региона, 21 сентября 1914 г. председатель Малоярославецкой уездной земской управы А.Н. Писарев информировал о том, что Департаменту земледелия были возвращены 295 руб., ранее выделенные государством на проведение чтений и экскурсии. В конце ноября земцы этого уезда постановили исключить из бюджета на следующий год 205 руб., заложенные на организацию чтений и бесед. Других же средств на эти цели не было предусмотрено сметными ассигнованиями [2, с. 2, 7].

В сентябре 1914 г. Калужское губернское земское агрономическое совещание, выступавшее в роли координатора профильной работы в регионе, обратилось к уездным земским структурам с призывом отказаться от организации курсов, ограничиваясь в основном чтениями и беседами по вопросам кормления животных и кооперации [29, с. 44]. Так, например, при Богимовском кредитном товариществе Тарусского уезда осенью 1914 г. были организованы трехдневные краткосрочные чтения вместо запланированных двухнедельных курсов [3, с. 31]. Надо признать, что земцы не имели намерения полностью отказаться от идеи устройства курсов, понимая, насколько важна эта форма пропаганды научных знаний в крестьянской среде. Например, в бюджете Боровского уездного земства в 1915 г. на их организацию было заложено 310 руб., в 1916 г. в бюджете Мещовского уездного земства на эти же цели была предусмотрена сумма в размере 200 руб. [20, с. 34; 13, с. 86]

Постоянные призывы на военную службу земских специалистов, в том числе агрономов, сокращение расходов в сфере сельского хозяйства и перевод освободившихся средств на военные нужды, привели к общему сокращению объема финансирования образовательно-просветительских проектов агрономической направленности. Так, Мосальское уездное земство свело до минимума масштаб проведения профильных мероприятий, выделяя ежегодно

50 руб. только на содержание агрономической библиотеки [18, с. 33; 19, с. 38]. Между тем рост дефицита бюджета в 1915 г. вынудил Малоарославецкое и Лихвинское уездные земства полностью отказаться от проведения на местах просветительских агрономических мероприятий [23, с. 34-45; 12, с. 12-13]. В 1915-1916 гг. сократился также объем внешкольных сельскохозяйственных мероприятий, организованных Калужским губернским земством. Так, если в 1915 г. на устройство чтений, бесед и курсов было выделено 4.000 руб., то в 1916 г. – 2.000 руб., т.е. в 2 раза меньше. В 1915 г. на проведение различных выставок земство отпустило 200 руб. Однако уже в следующем году из-за роста бюджетного дефицита эта деятельность была полностью свернута [21, с. 47-48, 61-62; 22, 50-51, 64-65].

Несмотря на все объективные трудности в работе земского хозяйства, обусловленные военными действиями, пропаганда агронаучных знаний в регионе не прекращалась. Новые условия, в которых протекала работа агрономов, требовали совершенствования их профессиональной деятельности, выработки ее эффективных средств и методов. Так, ведущей тенденцией в работе специалистов стало распространение сельскохозяйственных чтений и бесед как наименее затратных в условиях ограниченности финансовых ресурсов земского хозяйства. Анализ отчета агронома Ловатского участка Жиздринского уезда А.Н. Лозового за период с октября 1914 г. по апрель 1915 г. позволяет раскрыть подробности организации этой формы внешкольной агропропаганды. В отчетный период времени специалистом было проведено 27 лекций и бесед в 18 населенных пунктах, на которых присутствовало свыше 1700 чел. Такая работа велась на сельских сходах, на собраниях членов различных кооперативных товариществ с демонстрацией световых картин, как правило, в праздничные и воскресные дни, когда аудитория слушателей собиралась более многолюдно, чем в будние дни. Наряду с известной тематикой чтений, обсуждались и новые вопросы, вызванные военными событиями, в частности, оказание необходимой помощи крестьянским хозяйствам, столкнувшимся с мобилизациями, нехваткой рабочей силы и т.д. После окончания чтений и бесед слушателям бесплатно раздавались брошюры по различной тематике, например, о кооперации, кормлении скота, молочном хозяйстве и т.п. Земский агроном особо подчеркивал, что внешкольные сельскохозяйственные мероприятия не прошли бесследно для крестьян. Во многих деревнях были составлены приговоры домохозяев о переходе к травосеянию, поступили заявления от крестьян о необходимости постановки опытов с кормовыми культурами, открытии потребительного общества и пр. [5, с. 233-236].

В отчете другого земского агронома этого уезда отмечается, что за период с января по апрель 1915 г. им было проведено 11 чтений для более чем 700 чел. Вся эта работа велась исключительно зимой и в начале весны, т.е. до начала полевых работ. По наблюдению специалиста, основной контингент слушателей составляли женщины, поскольку призывы крестьян в ряды действующей армии привели к такой демографической ситуации, когда значительный объем сельскохозяйственных работ в деревнях выполнялся женщинами, в меньшей степени стариками и детьми [5, с. 268]. Хронический недостаток земских агрономов в условиях непрекращающейся Первой мировой войны вынуждал органы местного самоуправления искать различные варианты решения этой сложной ситуации. Так, в 1916 г. в Мещовском уезде из 5 земских специалистов, необходимых по штатному расписанию, агрономическую помощь крестьянским хозяйствам оказывали 2 специалиста. С целью решения этой кадровой проблемы уездным земством в летний период времени были приглашены на работу 2 студента-практиканта Московского сельскохозяйственного института. По оценке земства, учащиеся активно приступили к выполнению поставленных перед ними непростых задач, оказывая консультации крестьянам при устройстве показательных участков и постановки опытов с минеральными удобрениями [7, с. 176-177].

Разрушительный характер Первой мировой войны для отечественной экономики имел неожиданный обратный эффект в виде нового роста и активного развития сельскохозяй-

ственной кооперации на местах в форме потребительных, ссудосберегательных и кредитных товариществ. Об этом свидетельствуют: организация земствами профильных курсов, выделение целевых средств на поддержку кооперации и др. Так, в октябре 1915 г. Козельская уездная земская управа представила доклад, в котором говорилось о необходимости поднять кооперацию на селе в противовес постоянному росту цен и спекуляции на товары первой необходимости. Местное земское собрание поддержало эту инициативу, предложив в 1916 г. организовать курсы, заложив в бюджет соответствующие средства [6, с. 16, 160-162]. В этом же году при поддержке Департамента земледелия кооперативные и сельскохозяйственные курсы были проведены в ряде других районах Калужской губернии – в Жиздринском, Калужском, Козельском, Мещовском и Тарусском уездах [17, с. 2; 28, с. 1]. Очевидно, что проведение агрокультурных мероприятий осуществлялось и за счет средств казны. В частности, в 1914 г. Департамент земледелия отпустил на внешкольные сельскохозяйственные мероприятия земствам региона общую сумму в размере 5.438 руб. [24, с. 69] В 1915 г., например, Жиздринское уездное земство получило от казны 1.250 руб., из них 500 руб. на приобретение литературы для раздачи населения, 500 руб. на организацию курсов и 250 руб. на устройство чтений и бесед [5, с. 226-227].

В заключение настоящей статьи отметим следующее. В исследуемый период произошли структурные изменения в земской организации профильных чтений, бесед и курсов. Многие из них потеряли общепросветительский и теоретический характер, а преимущественное значение теперь отводилось, по оценке А. Лазаренко, «частным, выдвинутым в каждом данном месте на очередь вопросам сельского хозяйства, требующих посильного практического разрешения» [9, с. 436]. Важным критерием успеха внешкольных сельскохозяйственных мероприятий стало, в том числе, применение теоретических знаний в повседневной хозяйственной практике крестьян Калужской губернии. Однако несмотря на все эти усилия земств по сохранению агрономической службы, ее работа на четвертом году Первой мировой войны была практически свернута. По данным губернского земства, к концу апреля 1917 г. свыше 90% всего агрономического персонала региона было уже мобилизовано на войну [1, с. 3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Губернский кооперативный съезд // Голос Калуги. 1917. №107. С. 2-3.
2. Доклады, отчеты и журналы уездного Малоярославецкого собрания и экономического совета по экономическим вопросам за 1914 год. Боровск: типография А. В. Муратовой. 1915. 43 с.
3. Доклады Тарусской уездной земской управы 51-му очередному Тарусскому уездному земскому собранию 1915 года. Серпухов: типография Б.Е. Казакова. 1915. 114 с.
4. Журналы 50-го очередного и чрезвычайных 21-го февраля, 6-го июня, 12-го августа и 29 декабря 1914 года Козельских уездных земских собраний с приложениями к ним. Козельск: типография М. Сагалович. 1915. 356 с.
5. Журналы 51-го очередного Жиздринского уездного земского собрания сессии 1915 года с приложениями. Жиздра: типография Я.С. Тихомирова. 1915. 293 с.
6. Журналы 51 очередного и чрезвычайного Козельского уездного земского собрания 13 марта 1915 года с приложениями к ним. Козельск: типография М. Сагалович. 1916. 235 с.
7. Журналы 52-го очередного Мещовского уездного земского собрания 9, 10 и 11 сентября 1916 года. Мещовск: типография «Труд». 1916. 223 с.
8. Крюков Н.А. Калужские письма. Часть V. О проведении в г. Козельске первой выставки рогатого скота // Вестник сельского хозяйства. 1901. №80. С. 6.
9. Лазаренко А. Внешкольное сельскохозяйственное образование в 1915 году // Сельскохозяйственное образование. 1916. №9. С. 433-441.

10. Местный агрономический персонал состоявший на правительственной и общественной службе 1 января 1914 г. Справочник. Пг.: типография В.Ф. Киршбаума. 1914. 576 с.
11. Обзор земской агрономической деятельности по Калужской губернии. – Калуга: типография губернской земской управы. 1901. 17 с.
12. Отчет Лихвинской уездной земской управы Калужской губернии за 1915 год. С 9-ю приложениями. Козельск: б.и. 1916. 23 с.
13. Отчет Мещовской уездной земской управы Калужской губернии за 1916 год. С приложениями. Мещовск: типография «Труд», б.г. 138 с.
14. Панасюк В.В. Столыпинская аграрная реформа и российская провинция (по материалам Калужской губернии) // Российская история. 2017. №1. С. 157-167.
15. Патрушев А.В. Социально-экономическая деятельность Вятского земства в 1914-1917 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. Ч. 2. №2. С. 162-166.
16. Петровичева Е.М. Земства центральной России в период Первой мировой войны. М.: МПГУ. 2001. 125 с.
17. Сельскохозяйственные и кооперативные курсы // Калужский курьер. 1916. № 98. С.2.
18. Сметы доходов и расходов Мосальского уездного земства Калужской губернии на 1915 год. С приложениями. Мосальск: типография А.М. Липницкого. 1915. 115 с.
19. Сметы доходов и расходов Мосальского уездного земства Калужской губернии на 1916 год. С приложениями. Мосальск: типография А.В. Смирновой. 1916. 135 с.
20. Сметы расходов и доходов Боровской уездной земской управы на 1915 год. С приложениями. Боровск: типография А.В. Муратовой. 1915. 108 с.
21. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1915 год. С приложениями. Калуга: типография Калужской губернской земской управы. 1915. 345 с.
22. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1916 год. С приложениями. Калуга: типография Калужской губернской земской управы. 1916. 365 с.
23. Сметы расходов и доходов Малоярославецкой уездной земской управы на 1915 год. С приложениями. Боровск: типография А.В. Муратовой. 1915. 92 с.
24. Статистика расходов Департамента земледелия 1914 год. Пг.: типография В.Ф. Киршбаума. 1917. 287 с.
25. Свиридова Т.А. Калужское земство, 1865-1918. Очерки истории. Под ред. Н.М. Пирумовой. Калуга: Фонд Символ. 1996. 216 с.
26. Судавцов Н.Д. Земское и городское самоуправление России в годы Первой мировой войны. Ставрополь: изд-во Ставроп. гос. ун-та. 2001. 718 с.
27. Суханова О.Н. Деятельность Калужского земства в годы Первой мировой войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. Ч. 2. №2. С. 201-204.
28. Чтения по сельскому хозяйству (из Тарусской земской управы) // Голос Калуги. 1916. № 30. С. 1.
29. Яхнин В.М. Губернское агрономическое совещание // В помощь земледельцу. 1914. №17-18. С. 44-45.

© Панасюк В.В., 2022.